

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Абдувахабова У.Ю.

Доцент Университета мировой экономики и дипломатии

Насретдинова М.О.

студент 1 курса Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перевода дипломатической документации как важного инструмента международной коммуникации. Анализируются основные характеристики дипломатического языка, виды дипломатических документов и трудности, возникающие в процессе их перевода. Особое внимание уделяется точной передаче содержания текста, соблюдению официального стиля и дипломатического протокола. Отмечается, что перевод дипломатических документов требует высокой компетенции переводчика, а также понимания международных отношений, культурного контекста и юридической точности. Подчеркивается значимость подготовки специалистов в области дипломатического перевода для эффективного взаимодействия между государствами.

Ключевые слова: дипломатическая документация, перевод, дипломатический язык, международные отношения, дипломатический стиль, переводоведения, компетенция переводчика, глобализация.

FEATURES OF TRANSLATING DIPLOMATIC DOCUMENTS

Abstract. This article examines the specific features of translating diplomatic documentation as an important tool of international communication. It analyzes the main characteristics of diplomatic language, the types of diplomatic documents and the difficulties that arise in the process of their translation. Special attention is given to the accurate transmission of meaning, the preservation of formal style and the observance of diplomatic protocol. The study emphasizes that translating diplomatic texts requires high translator competence as well as an understanding of international relations, cultural context and legal accuracy. The importance of training specialists in diplomatic translation for effective international cooperation is also highlighted.

Keywords: diplomatic documentation, translation, diplomatic language, international relations, diplomatic style, translation studies, translator competence, globalization.

DIPLOMATIK HUJJATLAR TARJIMASINING XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada diplomatik hujjatlar tarjimasining xalqaro kommunikatsiyadagi muhim vosita sifatidagi xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Diplomantik tilning asosiy xususiyatlari, diplomatik hujjatlarning turlari hamda ularni tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Matn mazmunini aniq yetkazish, rasmiy uslubni saqlash va diplomatik protokolga rioya qilish masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, diplomatik hujjatlarni tarjima qilish tarjimondan yuqori darajadagi kompetensiya, xalqaro munosabatlar, madaniy kontekst va huquqiy aniqlikni tushunishni talab qilishi ta’kidlanadi. Diplomantik tarjima sohasida mutaxassislar tayyorlashning ahamiyati ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: diplomatik hujjatlar, tarjima, diplomatik til, xalqaro munosabatlar, diplomatik uslub, tarjimashunoslik, tarjimon kompetensiyasi, globallashuv.

В условиях интенсификации международного сотрудничества и углубления процессов глобализации государства находятся в состоянии постоянного взаимодействия в

политической, экономической и культурной сферах. Данное взаимодействие осуществляется посредством переговоров, заключения соглашений и обмена официальной информацией, что обуславливает ключевую роль дипломатических документов как инструмента межгосударственной коммуникации. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях глобализации возрастает значение точного перевода дипломатических текстов. Ошибки перевода способны привести к искажению смысла и негативным последствиям в международных отношениях (Ньюмарк, 1988). В научной литературе подчеркивается, что перевод дипломатической документации представляет собой не только лингвистическую, но и когнитивную деятельность, требующую учета правового и культурного контекста. Целью статьи является выявление специфики дипломатического перевода, анализ его трудностей и определение требований к профессиональной подготовке переводчика.

Дипломатический язык относится к официально-деловому стилю и характеризуется точностью, стандартизованностью и нейтральностью. Его основная функция заключается в однозначной передаче информации без двусмысленности. Ключевой характеристикой является нейтральность, предполагающая отказ от эмоционально окрашенной лексики и субъективных оценок. Это позволяет избежать коммуникативных конфликтов и сохранить баланс интересов сторон (Миньяр-Белоручев, 1996). Дипломатическая документация включает ноты, меморандумы, соглашения, договоры и официальные заявления, обладающие строгой структурой, унифицированным стилем и устойчивыми формулами вежливости. Так, стандартные выражения «имеет честь сообщить» или «выражает своё уважение» обеспечивают соблюдение дипломатического протокола и поддержание нейтрального тона. Важной особенностью является использование клишированных формул вежливости, которые выполняют прагматическую функцию и обеспечивают соответствие нормам дипломатического протокола. Дипломатические тексты также отличаются сложной синтаксической структурой и высокой степенью детализации.

Согласно исследованиям, качественный перевод дипломатических документов должен обеспечивать точность, полноту, терминологическую согласованность и соответствие международным стандартам (Шолтаева, 2018). Достижение эквивалентности в дипломатическом переводе обеспечивается посредством применения комплекса переводческих трансформаций, позволяющих адаптировать исходный текст к нормам языка перевода при сохранении его содержательной и прагматической точности (Комиссаров, 1990). К числу наиболее распространённых трансформаций относятся конкретизация, генерализация, опущение, добавление, модуляция и синтаксическая перестановка.

Трансформация **конкретизации** применяется для уточнения значения многозначных единиц исходного языка. Например, английское выражение «*the parties*» в зависимости от контекста может переводиться как «*договаривающиеся стороны*» или «*участвующие государства*», что позволяет устранить потенциальную двусмысленность и обеспечить юридическую точность формулировки. В свою очередь, **генерализация** используется в случаях отсутствия точного эквивалента: термин «*envoy*» может быть передан как «*представитель*», если конкретизация дипломатического ранга не является релевантной для контекста. **Опущение** выступает эффективным средством устранения избыточных элементов, характерных для дипломатического английского языка. Так, формула вежливости «*I have the honor to inform you*» при переводе на русский язык может быть сокращена до «*Сообщаю вам*» без утраты официального характера высказывания. Напротив, **добавление** используется для уточнения реалий, например: «*State Department*» переводится как «*Государственный департамент США*», что исключает неоднозначность интерпретации. Особое значение в дипломатическом переводе имеет **модуляция**, предполагающая изменение семантического ракурса высказывания. Так, выражение «*to*

express concern» передаётся как «выразить обеспокоенность», что в дипломатическом дискурсе может имплицировать скрытую критику и требует адекватной передачи прагматического содержания (Ньюмарк, 1988). **Синтаксическая перестановка** в предложении также широко применяется для приведения структуры предложения в соответствие с нормами языка перевода: например, конструкция «*The agreement shall enter into force upon ratification*» трансформируется в «*Соглашение вступает в силу после ратификации*». Приведённые примеры свидетельствуют о том, что перевод дипломатических текстов представляет собой сложный процесс, требующий не только высокого уровня языковой компетенции, но и глубокого знания международно-правовой терминологии, норм дипломатического протокола и особенностей прагматической интерпретации текста.

Роль переводчика в дипломатической коммуникации

Переводчик выступает как посредник межкультурной коммуникации, обеспечивая точную передачу смыслов и прагматических установок текста (Найда, 2004). Он должен учитывать имплицитные значения, культурные особенности и политический контекст. Особое значение имеет адаптация текста к нормам языка перевода при сохранении его функционально-стилистических характеристик. Это позволяет избежать коммуникативных искажений и обеспечить адекватное восприятие документа. Высокая ответственность переводчика обусловлена тем, что даже незначительные ошибки могут привести к дипломатическим последствиям. Поэтому перевод требует строгого соблюдения норм, последовательности терминологии и внимательного анализа текста.

Заключение

Проведённый анализ показывает, что перевод дипломатической документации является сложным многоуровневым процессом, требующим сочетания лингвистической, профессиональной и межкультурной компетенций. Ключевыми условиями его успешной реализации выступают точность, соблюдение дипломатического протокола и использование адекватных переводческих стратегий. Установлено, что дипломатический перевод выполняет не только коммуникативную, но и регулятивную функцию, способствуя координации международных отношений и предотвращению конфликтов (Комиссаров, 1990). Таким образом, развитие теоретических и практических аспектов дипломатического перевода, а также совершенствование подготовки специалистов в данной области являются важными задачами современной переводоведческой науки.

Список литературы

1. Байматова, Мунира Абдувалиевна. "Анализ актуальных проблем современной теории перевода." *Science and innovation* 3.Special Issue 28 (2024): 379-382.
2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — М.: Высшая школа, 1990. — 253 с.
3. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. — М.: Московский лицей, 1996. — 208 с.
4. Найда Ю. А. К науке перевода. — М.: Р. Валент, 2004. — 320 с.
5. Ньюмарк П. Подходы к переводу. — М.: Высшая школа, 1988. — 200 с.
6. Шолтаева А. Д. Особенности перевода дипломатического дискурса // Вестник лингвистики. — 2018. — № 3. — С. 45–52.
7. Казакова Т. А. Практические основы перевода. — СПб.: Союз, 2001. — 320 с.
8. Said-Axmedova, S. N. (2025, November). Enhancing Critical Thinking And Writing Skills Of B2 Learners Through Online Discussion Forums. In Conference Of Modern Science & Pedagogy (Vol. 1, No. 8, Pp. 15-21).
9. Khamrayeva Z. COMPLEX SYNTACTIC WHOLE: PROSE STANZA //Международная конференция академических наук. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 83-86.

